

Bogotá D.C 15 de noviembre 2025

[B.FC.1-024-10]

Uso de inhibidores de la bomba de protones y su relación con la deficiencia de vitamina B12 y anemia.

INTRODUCCIÓN

Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) son medicamentos utilizados para el tratamiento de trastornos gastrointestinales. Aunque son considerados medicamentos seguros y efectivos; en los últimos años se han reportado riesgos asociados con su uso prolongado. Entre los efectos adversos más frecuentes se incluyen: deficiencias nutricionales, mala absorción de minerales, infecciones respiratorias y digestivas, entre otros (1). Múltiples estudios han descrito que el uso prolongado de IBP puede interferir con la absorción y liberación de algunos nutrientes, vitaminas y minerales. Dos de los efectos adversos frecuentes que deben monitorearse en usuarios crónicos de IBP son: la deficiencia de vitamina B12 y la aparición de anemia por déficit de hierro (2).

El uso prolongado de IBP produce disminución en el pH gástrico, afectando la liberación y absorción de la vitamina B12. La vitamina B12 está involucrada en procesos hematológicos y neurológicos. Por lo cual, la deficiencia de vitamina B12 no tratada puede generar complicaciones graves como anemia y neuropatía periférica. Aunque se ha reportado la asociación entre el uso prolongado de los IBP y la deficiencia de vitamina B12, los resultados han sido contradictorios (2-3). De igual manera algunos estudios han reportado que el uso prolongado de IBP puede interferir con la liberación y absorción de hierro, lo que podría generar deficiencia de hierro, aumentando el riesgo de anemia. Este fenómeno es relevante en pacientes con deficiencia de hierro de causa no conocida, donde el uso de IBP podría ser un factor contribuyente (4). El objetivo de esta comunicación es describir la asociación entre el uso prolongado de IBP, la deficiencia de vitamina B12 y la anemia.

CONTENIDO

Inhibidores de la bomba de protones (IBP)

Los IBP son uno de los medicamentos más frecuentemente prescritos en todo el mundo. Estos se utilizan principalmente para tratar trastornos relacionados con la producción de ácido gástrico, úlcera péptica, reflujo gastroesofágico, y además se incluye en el esquema de manejo de infección por *Helicobacter pylori*, entre otros. Dentro de los medicamentos aprobados por los entes

reguladores pertenecientes a este grupo se encuentran: omeprazol, lansoprazol, dexlansoprazol, pantoprazol, rabeprazol y esomeprazol (estereoisómero del omeprazol) (5).

Su mecanismo de acción se basa en inhibir de manera irreversible las bombas de protones H⁺/K⁺-ATPasa en las células parietales gástricas, inhibiendo la secreción de ácido gástrico. Debido a que esta inhibición es irreversible, para recuperar la función de la bomba se deben sintetizar de nuevas bombas, este proceso toma aproximadamente 54 horas. Lo anterior explica la larga duración del efecto de estos medicamentos a pesar de su corta vida media (~90 min) (1, 5). Aunque se han considerado medicamentos seguros y efectivos, actualmente se han reportado riesgos asociados con su uso, especialmente relacionado con el uso prolongado. El uso a largo plazo de IBP se ha asociado con eventos adversos como:

- Aumento del riesgo de fracturas relacionadas con la osteoporosis debido a la interferencia en la absorción de calcio y vitamina D (6).
- Infecciones intestinales por *Clostridium difficile* (1, 3).
- Mala absorción de vitaminas y minerales (1-6).
- Además de reportes de demencia, neumonía, enfermedad renal, infarto de miocardio, anemia y accidente cerebrovascular (7).

La producción de ácido gástrico es necesaria para la absorción de nutrientes, vitaminas y minerales, además de ser considerada una línea de defensa del cuerpo, al impedir que ingresen patógenos al tracto digestivo. El uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones reduce la producción de ácido gástrico, elevando el pH gástrico e incluso puede causar hipoclorhidria o aclorhidria. Esto afecta la absorción de varios nutrientes provocando deficiencias no solo de vitamina B12, sino también de vitamina C, hierro, calcio y magnesio, nutrientes que requieren un ambiente ácido para su correcta absorción (8).

Además de las deficiencias nutricionales, el uso crónico de IBP está relacionado con un mayor riesgo de infecciones entéricas, respiratorias y urinarias. La hipoclorhidria inducida por los IBP también puede desencadenar hipergastrinemia, lo que aumenta el riesgo de desarrollar pólipos gástricos, carcinoides gástricos e incluso cáncer gástrico (3).

Uso de IBP y su relación con la deficiencia de vitamina B12

Uno de los efectos adversos más comunes con el uso de IBP es la deficiencia de vitamina B12. Esta es una vitamina hidrosoluble fundamental para mantener las funciones hematológicas y neurológicas del cuerpo. Su deficiencia puede dar lugar a consecuencias graves, como anemia macrocítica, neuropatía periférica y lesiones en el sistema nervioso central. La absorción de vitamina B12 es un proceso complejo que depende de la acción del ácido gástrico y la pepsina, los cuales liberan la vitamina de su complejo alimentario en el tracto gastrointestinal superior. Una vez liberada, la vitamina B12 se une a la haptocorrina y es absorbida en el íleon distal (9).

Por lo tanto, el uso prolongado de IBP puede interferir con este proceso, lo que aumenta el riesgo de deficiencia de vitamina B12. En una revisión sistemática con metaanálisis realizada en 2023 se reportó que, aun cuando varios estudios han investigado la relación entre el uso de IBP y la deficiencia de vitamina B12, los resultados son contradictorios. Aunque la deficiencia de vitamina B12 aumentó levemente en los usuarios de IBP, el OR agrupado fue demasiado bajo para determinar una asociación clara. Lo anterior sugiere que el uso prolongado de los IBP se ha asociado a un aumento en la probabilidad de presentar deficiencia de vitamina B12, en comparación con los grupos controles (2).

Agregado a lo anterior en un estudio de casos y controles se reportó una asociación entre el uso prolongado y consecutivo de IBP (2 años o más) y la deficiencia de vitamina B12. Aunque en el estudio no se recomienda suspender el uso de IBP en pacientes con indicaciones importantes para el tratamiento con estos medicamentos, se sugiere monitorizar a los pacientes y utilizar una dosis baja y efectiva, así como evaluar el riesgo y beneficio del uso de los IBP (8).

En la información reportada por múltiples estudios hasta el momento, no se ha encontrado una asociación definitiva entre el uso de IBP y la deficiencia de la vitamina B12. Sin embargo, con el uso prolongado y frecuente de IBP puede presentarse este efecto adverso, el cual debido al metabolismo y almacenamiento de la vitamina B12 puede demorarse en aparecer. De igual manera en estos estudios se sugiere que no se requiere monitoreo de los niveles de vitamina B12 en pacientes que no han presentado sintomatología de la deficiencia de vitamina B12 (anemia o neuropatía) (1,2,3,6,8,9).

Relación del uso de IBP y la anemia por deficiencia de hierro

Otro efecto adverso relacionado con el uso prolongado de IBP es la anemia por deficiencia de hierro. Este es el trastorno hematológico más prevalente a nivel mundial, afectando a más de 2 mil millones de personas (4). El uso prolongado de IBP reduce la acidez gástrica, lo que interfiere con la liberación y absorción de hierro de los alimentos. El hierro se absorbe en la porción superior del intestino delgado. El hierro no hemo, en su forma férrica, debe ser reducido a su forma ferrosa por la acción del ácido gástrico para facilitar su absorción en el intestino. Sin embargo, en condiciones como la aclorhidria o el uso de IBP, la producción de ácido gástrico se ve reducida, lo que disminuye la conversión de hierro férrico a ferroso, dificultando su absorción (3,4, 10).

En estudios recientes se ha estudiado el mecanismo de la anemia por deficiencia de hierro inducida por IBP. Se ha reportado que el tratamiento con omeprazol aumenta la expresión de hepcidina, una hormona clave en la regulación del hierro. Además, se detectó una disminución de los niveles de ferroportina en el bazo y el duodeno, lo que sugiere que el eje hepcidina-ferroportina podría estar implicado en la reducción de la absorción de hierro, contribuyendo así a la deficiencia de hierro (3).

Aunque los estudios sobre la relación entre el uso de IBP y la anemia por deficiencia de hierro son limitados, algunos reportes de casos han respaldado esta asociación. Identificándose pacientes que no respondieron al tratamiento con suplementos de hierro mientras continuaban con el tratamiento con IBP, pero mejoraron al suspender su uso. En otro estudio sobre anemia diseritropoyética congénita tipo I, caracterizada por una absorción excesiva de hierro pero con eritropoyesis ineficaz, se observó una disminución de los niveles de hierro sérico en pacientes tratados con omeprazol a 20 mg/día durante seis meses. Este hallazgo sugiere que los IBP pueden reducir la absorción de hierro mediante diversos mecanismos (3, 4,6,7).

De igual manera en un reporte de caso, un hombre de 52 años con enfermedad por reflujo gastroesofágico, que había sido tratado con omeprazol durante 25 años, fue diagnosticado con anemia por deficiencia de hierro sin evidencia de pérdidas gastrointestinales. Este caso refuerza la hipótesis de que la disminución de la secreción ácida gástrica debido al uso crónico de IBP puede afectar la absorción de hierro (3). Sin embargo, en un estudio realizado en voluntarios sanos no se encontraron efectos significativos del uso a corto plazo de omeprazol sobre la absorción de hierro, lo que indica que se necesitan más investigaciones para evaluar de manera concluyente el impacto de los IBP en la absorción de hierro a largo plazo.

Finalmente, en un estudio realizado recientemente, 43 pacientes con deficiencia de hierro de causa desconocida fueron remitidos a un hematólogo para su evaluación. Tras descartar otras posibles causas, se estudió el impacto de los IBP en la deficiencia de hierro, lo que resalta la importancia de reconocer este posible efecto secundario, especialmente en pacientes sin otras causas evidentes de anemia (6,7, 10).

Recomendaciones para el uso de inhibidores de la bomba de protones según las guías clínicas:

Tratamiento inicial de la Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE):

- Se recomienda tratamiento por un periodo de prueba de 8 semanas con IBP una vez al día para pacientes con síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico (2,3,6).
- Si los síntomas recurren después de 8 semanas, se debe realizar una endoscopia para confirmar el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico (2,3,6).

Tratamiento a largo plazo:

- La terapia de mantenimiento con IBP solo debe ser recomendada en pacientes con complicaciones graves de ERGE, como (2,3,6):
- Esofagitis erosiva de grado C/D según la clasificación de Los Ángeles.
- Esófago de Barrett.
- Estenosis esofágica secundaria a ERGE.

- Síndrome de Zollinger-Ellison.
- Esofagitis eosinofílica.
- También se indica en pacientes con alto riesgo de sangrado gastrointestinal (uso de aspirina y/o AINEs en combinación con anticoagulantes o corticosteroides orales) (2,3,6).

Uso en pacientes sin complicaciones graves:

- En pacientes sin las complicaciones mencionadas anteriormente pero que continúan con síntomas, se puede considerar la terapia "a demanda" (solo cuando ocurran los síntomas y se suspenda una vez desaparezcan).
- Se debe utilizar la dosis mínima efectiva de IBP (2,3,6).
- Tratamiento de síntomas extraesofágicos:
- Para pacientes con síntomas extraesofágicos (como tos crónica, aclaramiento de garganta, asma y laringitis), se puede considerar el uso de IBP dos veces al día durante hasta 12 semanas (2,3,6).

Administración correcta de los IBP:

- Es fundamental que los pacientes tomen los IBP 30 a 60 minutos antes de las comidas para maximizar su eficacia (2,3,6).

Uso en hemorragia gastrointestinal superior:

- Para pacientes con sangrado gastrointestinal superior, se recomienda terapia con IBP dos veces al día durante 2 semanas después de un procedimiento endoscópico inicial, en combinación con terapia hemostática y otros tratamientos estándar (2,3,6).
- La continuación de la terapia con IBP más allá de este período no tiene evidencia suficiente que respalde beneficios adicionales (2,3,6).

CONCLUSIÓN

En las últimas décadas, los IBP se han utilizado como agentes supresores de ácido gástrico en el tratamiento de diversos trastornos. Sin embargo, ha aumentado la preocupación por la seguridad de su uso en humanos. Cada vez surgen más datos sobre el uso a largo plazo de los IBP y los factores de riesgo asociados. El uso de terapias innecesarias o a largo plazo con IBP debe controlarse minuciosamente o, si es posible, debe restringirse con agentes alternativos como antiácidos. El control de los niveles séricos de minerales y vitaminas durante la terapia con IBP debe realizarse de forma rutinaria para evitar estados de deficiencia aguda. También existe un riesgo significativo de infecciones con el uso de IBP. Por lo tanto, los médicos deben instruir a los pacientes sobre los

posibles riesgos. Los efectos adversos pueden desaparecer interrumpiendo la terapia con IBP. Finalmente, los IBP son los fármacos supresores de la acidez más potentes y seguros cuando se utilizan de forma racional, con la indicación adecuada y limitando su uso a un período específico.

Referencias

1. Chinzon D, Domingues G, Tosetto N, Perrotti M. SAFETY OF LONG-TERM PROTON PUMP INHIBITORS: FACTS AND MYTHS. *Arq Gastroenterol*. 2022 Apr-Jun;59(2):219-225. doi: 10.1590/S0004-2803.202202000-40. PMID: 35830032.
2. Choudhury A, Jena A, Jearth V, Dutta AK, Makharia G, Dutta U, Goenka M, Kochhar R, Sharma V. Vitamin B12 deficiency and use of proton pump inhibitors: a systematic review and meta-analysis. *Expert Rev Gastroenterol Hepatol*. 2023 May;17(5):479-487. doi: 10.1080/17474124.2023.2204229. Epub 2023 Apr 19. PMID: 37060552.
3. Koyyada A. Long-term use of proton pump inhibitors as a risk factor for various adverse manifestations. *Therapie*. 2021 Jan-Feb;76(1):13-21. doi: 10.1016/j.therap.2020.06.019. Epub 2020 Jul 9. PMID: 32718584.
4. Boxer M. Iron deficiency anemia from iron malabsorption caused by proton pump inhibitors. *EJHaem*. 2020 Sep 1;1(2):548-551. doi: 10.1002/jha2.96. PMID: 35845020; PMCID: PMC9175665.
5. El Rouby N, Lima JJ, Johnson JA. Proton pump inhibitors: from CYP2C19 pharmacogenetics to precision medicine. *Expert Opin Drug Metab Toxicol*. 2018 Apr;14(4):447-460. doi: 10.1080/17425255.2018.1461835. Epub 2018 Apr 12. PMID: 29620484; PMCID: PMC5942154.
6. Thurber KM, Otto AO, Stricker SL. Proton pump inhibitors: Understanding the associated risks and benefits of long-term use. *Am J Health Syst Pharm*. 2023 Apr 8;80(8):487-494. doi: 10.1093/ajhp/zxad009. PMID: 36629265.
7. Shikata T, Sasaki N, Ueda M, Kimura T, Itohara K, Sugahara M, Fukui M, Manabe E, Masuyama T, Tsujino T. Use of proton pump inhibitors is associated with anemia in cardiovascular outpatients. *Circ J*. 2015;79(1):193-200. doi: 10.1253/circj.CJ-14-0582. Epub 2014 Nov 12. PMID: 25392070.
8. Lam JR, Schneider JL, Zhao W, Corley DA. Proton pump inhibitor and histamine 2 receptor antagonist use and vitamin B12 deficiency. *JAMA*. 2013;310(22):2435-2442. doi:10.1001/jama.2013.280490
9. Abid, Z., Jallouli, D., Guedri, G., Chtourou, L., Boudawara, I., Moalla, C., ... & Ayadi, F. M. (2024). Does long term PPI use cause vitamin B12 deficiency?. *Clinica Chimica Acta*, 558, 119788.
10. Al-Nasser AN, Husain RS, Al-Marhabi AA. Proton pump inhibitors induce hemolytic anemia. *J Family Med Prim Care*. 2019 Apr;8(4):1486-1487. doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_169_19. PMID: 31143745; PMCID: PMC6510101.